

УДК 303.592

**СОЦИАЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ КАК ТЕХНОЛОГИЯ
ЦЕЛЕРЕАЛИЗУЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНЫМИ ПРОЦЕССАМИ**

**SOCIAL PROGRAMMING AS TECHNOLOGY OF PERFORMING ACTIVITY
IN THE SYSTEM OF SOCIAL PROCESS MANAGEMENT**

©*Рахматуллаева Н. О.*,
Ташкентский финансовый институт,
г. Ташкент, Узбекистан
©*Rakhmatullaeva N.*,
Tashkent financial institute,
Tashkent, Uzbekistan

Аннотация. В статье рассматривается социальное программирование как технология целереализующей деятельности в системе управления социальными процессами, основные направления социально-экономического развития Республики Узбекистана. Кроме этого, представлены концепции, теоретико-методологические проблемы, проблемы разработки и проблемы практического применения, аналитические обзоры, правовые экономические аспекты.

Abstract. The article considers social programming as the technology of goal-setting activity in the system of social processes management, the main directions of social and economic development of the Republic of Uzbekistan. In addition, concepts, theoretical and methodological problems, problems of development and problems of practical application, analytical reviews, legal economic aspects are presented.

Ключевые слова: система управления социальными процессами развития личностного потенциала, принятие управленческих решений, развитие межличностных отношений, коммуникативные сети.

Keywords: system of management of social processes of development of personal potential, acceptance of administrative decisions, development of interpersonal relations, communicative networks.

Современное высокоразвитое общественное производство, основанное на передовой технике и наукоемкой технологии, предъявляет новые требования к главной составляющей производительных сил — человеку [1, с. 29-36].

Непрерывное совершенствование работника, его образовательного, профессионально-квалификационного уровня, многостороннее развитие его способностей, задатков, умение чередовать профессиональные и непрофессиональные виды деятельности, сочетать умственный и физический труд становятся неременными условиями дальнейшего прогресса производства [2, с. 42].

Высокопроизводительный, квалифицированный труд создает предпосылки для изменения человека как потребителя. Значительно многообразнее становятся его потребности, в их структуре существенно возрастает удельный вес духовных и социальных потребностей.

Под воздействием экономического прогресса, ускоренного развития науки, в целом системы знаний, расширения коммуникаций формируется тип потребителя, требующий от производства более полного удовлетворения своих нужд и запросов, более высокого уровня адаптивности производства к социальным переменам. В этой связи усиливается «давление» общества, его важнейших социальных и политических институтов на общественное производство, расширяется сфера регулирования и социального контроля за его организацией, предпосылками, условиями и результатами функционирования [3, с. 70].

Коренные изменения, происходящие в сущностных свойствах человека (как производителя и потребителя), вызывают необходимость преобразования социально-политической жизни общества в направлении расширения демократии, политических свобод, обеспечения социальных гарантий нормальной жизнедеятельности людей и их семей, предоставления равных возможностей для развития и применения их способностей, задатков, для реализации их творческой активности [4, с. 49].

В нашей стране наиболее распространенным способом является тематически-отраслевая группировка технологий по соответствующим разделам менеджмента (стратегическое управление, управление персоналом, управление бизнес-процессами, управление логистикой и т. п.), по функциям менеджмента (планирование, организация, мотивация, контроль), или по основным перспективам управления (финансы, клиенты, внутренние процессы, обучение и развитие) [2, с. 44].

Предметом исследования является система изучения организационно-правовых социальное программирование как технология целереализующей деятельности в системе управления социальными процессами. Объектом исследования было выбрано Министерство Сельского и Водного Хозяйства Республики Узбекистан.

Теоретической основой исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых по теории управления и труды первый Президента Республики Узбекистан И. А. Каримова. Исследования выполнялись на основе структурного, системного и сравнительного анализа, в том числе с применением статистических методов, который сделал возможным изучение объекта и предмета исследования в комплексе и динамике, выявление его наиболее существенных элементов, их взаимосвязи и взаимообусловленности. Вместе с тем в докладе первый Президента РУз. отмечено, что глубинные пласты реформирования, резервы, связанные с кардинальным переустройством села, задействованы далеко не до конца. В частности, основная цель реформ — изменение отношения к собственности, к земле и труду путем формирования реальных собственников пока не достигнута [2, с. 42-45].

Таким образом, несмотря на отдельные попытки структурировать практику применения социальных технологий менеджмента и выделить типичные группы, единой универсальной и удобной классификации к настоящему времени не предложено.

В рамках социального программирования отражается та часть процесса управления, которая ориентирована на оптимизацию структуры социально-экономической деятельности сообразно поставленным целям [5, с. 18].

Данный процесс представлен как последовательность логически связанных, сменяющих друг друга этапов, отражающих деятельность, направленную на достижение поставленных целей. Схематически она выглядит, как это показано на Рисунке.

Рисунок. Социальные технологии менеджмента

На каждом этапе применяется вполне определенная группа методов, позволяющих повысить вероятность получения достоверных результатов. Так, на первом — это главным образом методы декомпозиции и ранжирования, на втором — методы системного анализа, на третьем — имитационное моделирование и методы согласования целей, на четвертом — управленческой диагностики и моделирования поведения, на пятом — игрового моделирования и согласования управленческих решений, на шестом — организационного проектирования, экономического моделирования, на седьмом — методы прогнозного моделирования.

В соответствии с этими критериями, представляется возможным выделить девять классов современных социальных технологий менеджмента.

Схематично они представлены в Таблице.

Предложенная классификация позволяет охватить, сгруппировать и соотнести практически все современные социальные технологии менеджмента.

Таблица

СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МЕНЕДЖМЕНТА

<i>Класс социальных технологий менеджмента</i>	<i>Критериальные признаки</i>	<i>Основное назначение</i>	<i>Примеры технологий</i>	<i>Авторы, исследователи</i>
Технологии картирования	Поисковые, описания	Описание проблемной ситуации, выявление факторов, взаимосвязей, возможностей и угроз	Mindmapping Concept-mapping Fishbone Системные диаграммы	Т. Бьюзен Л. Гели К. Ишикава П.Сенге и др.
Технологии документирования	Структурированные, описания	Описание и объективация текущей регулярной практики	SADT CPM Социометрия	Д. Марка Дж. О'Брайен Я. Морено
Технологии диагностики	Нормативные, описания	Выявление и описание отклонений в структуре и поведении объекта	Организационные Патологии ССД OCAI PAEI	А.И. Пригожин В.В. Щербина К. Камерон, Р. Куинн И. Адизес
Технологии поиска решений	Поисковые, предписания	Поиск решений в контексте проблемной ситуации	Search Conference Strategic Forum Future Search	М. Эмери К.Зодерквист М. Вайсборд, С. Джейнофф
Технологии проектирования	Структурированные, предписания	Разработка моделей и программ действия	TPS Grading BSC	Х. Рамперсад С. Брукхарт Р. Каплан, Д. Нортон
Технологии реализации	Нормативные, предписания	Обеспечение выполнения специфичных действий	CRM Kanban SPIN	Э. Пейн И. Попеско Н. Рекхэм
Технологии социального конструирования	Поисковые, изменения	Построение институтов, поддерживающих непрерывные изменения и развитие	ToP Gemba Kaizen FCFP	Дж. Бебидж М. Имаи А. Фитц и др.
Технологии управления изменениями	Структурирование, изменения	Оптимизация текущей структуры, состояния и функциональных характеристик объекта	BPR Leading Change 10 шагов	М. Хаммер Дж. Коттер К.Фрайлингер, Й. Фишер
Технологии (ре)формирования	Нормативные, изменения	Изменение структуры и функциональных характеристик объекта в соответствии с заданным нормативом (образцом)	Командообразование Реформирование мышления Управляемое научение	К. Фопель Р. Лифтон Э. Шайн
Класс социальных технологий менеджмента	Критериальные признаки	Основное назначение	Примеры технологий	Авторы, исследователи

Заключение

Повышение статуса научного знания в процессе принятия управленческих решений – это не просто необходимость для Узбекистана, а результат естественной эволюции всего человечества. Современная социологическая наука не претендует на роль сопровождения

системы управления. Сегодня речь идет о встраивании социологического знания в структуру законотворческого процесса [6, с. 214]. Интеграция социологии и социальных наук в «культуру власти» позволит на основе конкретных исследований определять основные направления и средства реализации социально значимых целей, давать научное обоснование, прогноз последствий принимаемых решений, оценку реализуемых мер в соответствии с четкими критериями эффективности [7].

На основе обобщения между народной и отечественной практики социология предлагает четкий регламент законотворческой деятельности, закрепление которого на законодательном уровне «позволит не только усовершенствовать систему законотворчества, но и сформировать новый тип государственного управления на основе научного знания, что позволит перейти от «метода латания дыр» к превентивному управлению на системном законодательном уровне». Чтобы достичь этой цели, необходима не только активизация различных форм взаимодействия между социологами-практиками как в стране, так и во всем мире, но и понимание того, что только с опорой на классическую базу социологической теории можно получить социологическое знание, которое будет эффективным инструментом в деле решения актуальных проблем со временного общества.

Список литературы:

1. Бойко Ю. П. Социально-психологические аспекты национальной интеграции // Научно-аналитический журнал Обозреватель-Observer. 2008. №5. С. 29-36.
2. Жулдызбаев Н. Е. Региональные особенности управления социальными процессами в современных условиях РК // Вестник КазГУ. Серия экономическая. 1999. №1 С. 42–45.
3. Ласточкина М. А. Развитие методологии и инструментария оценки модернизированности регионов России // Проблемы развития территории. 2015. №4 (78). С. 69–79.
4. Ласточкина М. А., Шабунова А. А. Устойчивая разновекторность модернизации Северо-Западного Федерального Округа // Социологические исследования. 2015. №2. С. 49–55.
5. Осипов Г. В. Историческая миссия российской социологии: проблемы и перспективы // Общество и социология в современной России: материалы Всерос. конф. Вологда: ИСЭРТ РАН. 2014. С. 18.
6. Егоршин А. П. Управление персоналом. Н. Новгород: НИМБ, 2005. 720 с.
7. de Kets Vries M. F. R., Miller D. The neurotic organization: Diagnosing and changing counterproductive style of management. 1984.

References:

1. Boyko, Yu. P. (2008). Socio-psychological aspects of national integration. Scientific and analytical journal Observer-Observer, (5), 29-36.
2. Zhuldyzbaev, N. E. (1999). Regional features of management of social processes in the modern conditions of the Republic of Kazakhstan. Bulletin of KazGU. Economic Series. (1). 42–45.
3. Lastochkina, M. A. (2015). Development of methodology and tools for assessing the modernization of Russian regions. Problems of the development of the territory, (4 (78)).
4. Lastochkina, M. A., & Shabunova, A. A. (2015). Stable diversified modernization of the North-Western Federal District. Sociological research, (2), 49.
5. Osipov, G. V. (2014). Historical mission of Russian sociology: problems and prospects. Society and sociology in modern Russia: materials Vseros. Conf. Vologda: ISEDT RAS, 18.

6. Egorshin, A. P. (2005). Management of personnel. N. Novgorod: NIMB, 720.

7. de Kets Vries, M. F. R., & Miller, D. (1984). The neurotic organization: Diagnosing and changing counterproductive style of management.

*Работа поступила
в редакцию 07.04.2018 г.*

*Принята к публикации
11.04.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Рахматуллаева Н. О. Социальное программирование как технология целереализующей деятельности в системе управления социальными процессами // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №5. С. 503-508. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/rakhmatullaeva> (дата обращения 15.05.2018).

Cite as (APA):

Rakhmatullaeva, N. (2018). Social programming as technology of performing activity in the system of social process management. *Bulletin of Science and Practice*, 4(5), 503-508.